

ПЕРЕВОД В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Орехин-Рыжина Вита Александровна

Старший преподаватель кафедры переводоведения

романо-германских языков

Узбекский государственный университет мировых языков

vitauzz@mail.ru

Магфурова Зубайда

студентка 2 курса

Узбекский государственный университет мировых языков

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371799>

Annotatsiya: Ushbu maqola matnni bir tildan boshqa tilga transkodlash masalasini ko'rib chiqadi, bu erda tarjima madaniyatlararo muloqot vositasidir. Manba matnining ustuvorligiga oid turlicha qarashlar tahlil qilinadi. Tarjima madaniyatlararo muloqot tizimidagi muloqot vositasi bo'lib, manba tilning shakli, mazmuni, madaniy va lingvistik voqeliklarini imkon qadar ko'rsatuvchi tilning ekvivalentlari yordamida aks ettiradi, degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: matn; tarjima; original til; tarjima tili; madaniyatlararo muloqot; matn kodlash.

Abstract: This article examines the issues of transcoding text from one language to another, where translation is a means of intercultural communication. Different perspectives on the primacy of the source text are analyzed. It is concluded that translation is a means of dialogue in the system of intercultural communication, reflecting the form, content, cultural and linguistic realities of the source language, as far as possible with the help of equivalents of the target language.

Key words: text; translation; original language; translation language; intercultural communication; text encoding.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перекодирования текста с одного языка на другой, где перевод – средство межкультурной коммуникации. Анализируются разные точки зрения о первостепенности исходного текста. Делается вывод о том, что перевод является средством диалога в системе межкультурной коммуникации, отражающим форму, содержание, культурные и лингвистические реалии языка исходного текста, насколько это возможно при помощи эквивалентов языка перевода.

Ключевые слова: текст; перевод; язык оригинала; язык перевода; межкультурная коммуникация; кодировка текста.

Перевод — это процесс передачи смысла исходного текста на одном языке с помощью другого языка, требующий глубокого знания грамматики,

стилистики и культурных аспектов, а также умения работать с терминологией и стилями, где переводчику требуется перекодировать текст из одной системы языка в другую. Переводчик является "связующим звеном" между культурами, решая, как адаптировать текст, чтобы он был понятен и вызывал схожий эффект у носителей другой культуры. Он помогает людям разных национальностей знакомиться с традициями, обычаями и культурными образами других народов. При этом возникает масса сложностей, касающихся как формы, так и содержания.

Несомненно, перевод предназначен для осуществления межкультурной коммуникации, а для успешной коммуникации, необходим качественно перекодированный текст, понятный носителю языка перевода, отражающий основное содержание исходного текста.

Согласно И.С. Алексеевой, процесс перекодировки текста делится на три основных этапа [Алексеева 2004: 21]:

- Определение типа текста: какая информация является наиболее важной? Когнитивная (факты, научный текст), экспрессивная (эмоциональная, эстетическая), оперативная (воздействие, оказываемое на реципиента, реклама) [Алексеева 2004: 267].

- Создание перевода, работа со словарями и справочниками, сопоставление двух языков на всех уровнях, от фонетики до синтаксиса и семантики, выработка потенциальных единиц эквивалентности [Алексеева 2004: 48–49].

- Редактура созданного текста согласно грамматике, синтаксису и узусам языка перевода [Алексеева 2004: 130–132].

Следует отметить, что переводчик имеет дело с двумя самостоятельными языковыми системами, и это значит, что языковой знак не обязательно найдет своего двойника или эквивалент в другой системе, более того, полный эквивалент – большая редкость. В.С. Виноградов подчеркивает: «Степень сближения с оригиналом зависит от многих факторов: от мастерства переводчика, от особенностей сопоставляемых языков и культур, эпохи создания оригинала и перевода, способа перевода, характера переводимых текстов и т.п.» [Виноградов 2001: 24]. Согласно его классификации, существует 3 ступени соответствий от относительного до точного [Виноградов 2001: 24–27]: – эквивалентность – равноценные понятия; – адекватность – равные понятия; – точность – полное совпадение понятий. Эквивалентность – максимально возможное равенство содержательной, смысловой, стилистической, семантической и

функционально-коммуникативной информации, содержащейся в оригинале и переводе [Виноградов 2001: 26].

Носители разных культур думают по-разному, воспринимают окружающие их реалии по-разному, а значит, и создают различные означающие для одних и тех же явлений. Кроме того, у каждой культуры есть аутентичные черты: быт, история, окружение. Как пишет С. Влахов, реалии – «это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) других языках» [Влахов, Флорин 1986: 55], а значит, требуют особого подхода при переводе.

Перевод реалии – перекодирование национального и исторического своеобразия языка оригинала в понятные для носителей другой культуры знаки. Для осуществления межкультурной коммуникации, с одной стороны, необходимо с помощью имеющихся концептов сделать нечитаемые знаки культуры исходного текста понятными, с другой стороны – при замене одних знаков другими есть риск совершенно потерять исходный культурно-исторический код. Таким образом невозможно сделать реалии одного языка понятными без потери, частичной или полной, семантического, стилистического, исторического плана.

Еще одна причина отождествления текстов – это принцип упрощения. Для коммуникантов проще опустить факт усложнения коммуникации этапом перекодировки и не выделять этап перевода дополнительным акцентом на этом связующем, переходном звене. Так, мы, читая цитату французского писателя, воспринимаем текст, помещенный в кавычки, как речь самого писателя, а не переводчика. Межкультурная коммуникация успешно происходит, связующий ее этап – перевод – при восприятии текста опускается. С одной стороны, это делает работу переводчика менее заметной в рамках восприятия переведенного текста читателем или слушателем; с другой – возлагает на переводчика большую ответственность: не исказить изначальный смысл, передать основную информацию, сделать перевод адекватным.

Таким образом, если говорить о переводе как о части межкультурной коммуникации, то следует подчеркнуть, что перевод должен быть понятным носителю другой культуры; при этом нужно бережно обращаться с неповторимым стилем, особенностями исходного текста и колоритом.

Только в этом случае можно говорить об успешной межкультурной коммуникации, в которой перевод является одной из важнейших составляющих.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб.: СПбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 с.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М. : Изд-во ин-та общего и среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М. : Высшая школа.1986. – 416 с.
4. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М. : МГУ, 2004. – 224 с.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М., 1990.